

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ

Расулов Ф.Х.

Н.И. Бобожонова

Ферганский медицинский институт общественного здоровья
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076945>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-June 2023 yil

Ma'qullandi: 20-June 2023 yil

Nashr qilindi: 24-June 2023 yil

KEY WORDS

определить этиологическую структуру ВГ у детей в Ферганской области, отражающую ее закономерности для всей Ферганской долины.

ABSTRACT

Вирусные гепатиты занимают одно из ведущих мест в инфекционной патологии и представляют актуальную проблему для здравоохранения. Несмотря на то, что в настоящее время известно, по крайней мере, 7 нозологических форм вирусных гепатитов, таких, как гепатиты А, В, С, D, E, F и G, официальная регистрация всех форм не осуществляется. Кроме того, этиологическая структура вирусных гепатитов в большинстве регионов страны остаётся малоизученной.

В последние годы разработаны и внедрены в практику здравоохранения высокочувствительные методы специфической диагностики гепатитов А, В, С, D и E [2,3]. Применение этих методов позволяет изучить этиологическую структуру и широту распространения гепатитов на конкретных территориях, определить регионы, эндемичные для отдельных нозологических форм, а также выявить клинически недиагностируемые варианты течения инфекций. Прогресс в развитии методов специфической лабораторной диагностики способствует также более полному изучению широты распространения инapparантных форм вирусных гепатитов, в том числе HB-вирусной инфекции, среди населения отдельных регионов [1, 4]. В этом отношении до сих пор актуальным вопросом является недостаточная изученность особенностей эпидемического процесса при ВГ, вариантов течения, клинических форм болезни у детей в Андижанской области.

Материалы и методы исследования: Проведено сплошное серологическое обследование 140 больных детей с 1-го года до 14 лет с диагнозом «острый ВГ». Кровь для серологических и биохимических

исследований брали у госпитализированных больных на 1-4 й день от начала желтухи, часть сывороток исследовали ретроспективно (температура при хранении -20 оС). У всех больных в сыворотке крови определены анти-HAV IgM, HBsAg, HBc IgM. Маркеры ВГ определяли на ИФА с тест – системами и оборудованием АО «Диаплюс» (Россия – Швейцария) и МПО «Диагностические – системы» (Россия, Нижний Новгород).

Результаты и обсуждение. У 112 (80 %) из 140 детей, поступивших с острым ВГ, диагностировали ГА на фоне различных клинических форм HBV – инфекции (у 5,0 % – ГА на фоне носительства HBsAg, у 2,7 % – сочетание острого ГА и ГВ и у 7,3 % – ГА на фоне хронического ГВ). У 140 (0,8 %) больных сочетались разные типы ВГ с выявлением 2, 3 и даже 4 маркеров. У 6 (0,8 %) больных известные маркеры ВГ не обнаруживались. При тщательном клинико-эпидемиологическом и лабораторном анализе в этих случаях были исключены цитомегаловирусная инфекция, инфекция Эпштейн-Барр и иерсинозы. Видимо, у этих больных имеют место еще хорошо не изученные этиологические формы ВГ.

Таким образом, благодаря целенаправленному использованию специфических методов диагностики (ИФА) можно достоверно определить этиологическую структуру ВГ, отличающуюся от установленной на основе клинико-эпидемиологических методов с регистрацией только ГА и ГВ.

Среди больных ГА преобладают дети от 1 до 3 лет. С возрастном частота выявления ГА уменьшается. При изучении удельного веса ГА в сочетании с различными вариантами HBV-инфекции отмечена почти такая же зависимость от возраста больных, как при ГА. ВГ с парентеральными механизмом передачи – ГВ наиболее часто регистрировались у детей до 3 лет, в том числе первого года жизни (в отличие от ГА). С возрастом частота этих форм уменьшалась. Такая же закономерность отмечено в заболеваемости смешанными формами ВГ и ВГ неустановленной этиологии.

При изучении этиологической структуры ВГ у больных в зависимости от пола отмечено преобладание мальчиков. Среди больных гепатитом А число мальчиков и девочек примерно одинаково. Гепатит А с высокой частотой диагностировали в 1 квартале, во 2 и 3 кварталах заболеваемость меньше и резко возрастала в 4 квартале. Сочетание ГА с различными клиническими вариантами гепатита В встречалось почти равномерно в 1 и 2 кварталах, несколько реже – в 3 квартале. Наиболее часто – в 4.

Выводы: Серологическое обследование всех больных детей вирусным гепатитом с помощью ИФА существенно меняет представление об этиологической структуре этого заболевания, основанной на результатах общепринятых клинико-эпидемиологических методов. У больных детей со смешанной инфекцией выделены по 2-3 и даже 4 маркера разных этиологических форм вирусных гепатитов. У больных с необнаруженными маркерами вирусного гепатита предполагается еще мало изученные формы ВГ.

Литература:

1. Шахгильдян И.В. и соав. Современные эпидемиологические особенности гепатита А и эффективность универсальной массовой вакцинопрофилактики среди детей / И.В. Шахгильдян и соав. // Вопросы современной педиатрии. 2010. №3. С. 31-35.
2. Михайлов М.И. и соав. Показатели врождённого иммунитета у лиц из групп с высоким риском парентерального

инфицирования вирусами гепатитов В и С./ М. И. Михайлов и соав. // Медицинские новости. 2011. №5. С. 48-50.

3. Фаворов М.О. и соав. Опыт санитинель-надзора и профилактики вирусных гепатитов / Фаворов М.О. и соав. // 2014.

4. Мамедов М.К. и соав. Иммунокомпрометация лиц из групп с высоким риском парентерального инфицирования вирусами гепатитов В и С: Механизмы формирования и клинико-патогенетическое значение / М.К. Мамедов и соав. // Журнал инфектологии. 2012 .Т. 4.(№1). С. 19-22.

INNOVATIVE
ACADEMY